

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xadjimusayeva Nilufar,

JDPU dotsenti,

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

Jizzax, O'zbekiston

xadjimusayevanilufar@gmail.com

DOSTONLARDA GUL SO'ZINING SEMANTIK TABIATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'zbek dostonlarida "gul" so'zining semantik qatlamlari va madaniy-ma'naviy mazmunini chuqur o'rganishga bag'ishlangan. Gul so'zi xalq adabiyotimizda nafaqat oddiy tabiiy obyekt sifatida emas, balki ramziy ma'nolarni ifodalovchi muhim leksik birlik maqomiga ega. Tadqiqot dostonlardagi gul so'zining ko'p qirrali semantik tabiatini ochib beradi va uning xalq madaniyatidagi o'rnini belgilaydi. Ilmiy tahlil klassik va zamonaviy yondashuvlarni birlashtiradi. Semantika tilshunoslikning muhim bo'limi bo'lib, so'zlarning ma'nosi va ularning kontekstga bog'liqligini o'rganadi. Bu ilmiy yo'nalish so'zlarning qanday qilib turli vaziyatlarda turli mazmunlarni ifoda etishini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: semantika, leksika, so'zshakl, subyektiv baho shakli, poetik struktura.

Khadjimusayeva Nilufar,

Associate Professor at JDPU,

Jizzakh State Pedagogical University,

Jizzakh, Uzbekistan

xadjimusayevanilufar@gmail.com

SEMANTIC NATURE OF THE WORD "GUL" IN EPICS

ABSTRACT

This article is dedicated to an in-depth study of the semantic layers and cultural-spiritual content of the word "gul" (flower) in Uzbek epics. In our folk literature, the word "gul" holds the status of an important lexical unit, expressing not only a simple natural object but also symbolic meanings. The research reveals the multifaceted semantic nature of the word "gul" in epics and determines its place in folk culture. The scientific analysis combines classical and modern approaches. Semantics is an important branch of linguistics that studies the meaning of words and their dependence on context. This scientific field analyzes how words express different meanings in various situations.

Keywords: semantics, lexicon, word form, subjective evaluation form, poetic structure.

Хаджимусаева Нилуфар,
 доцент ДГПУ,
 Джизакский государственный педагогический университет,
 Джизак, Узбекистан
xadjimusayevanilufar@gmail.com

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СЛОВА “ГУЛ” В ЭПОСАХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена глубокому изучению семантических пластов и культурно-духовного содержания слова “гул” (цветок) в узбекских дастанах. Слово “гул” в нашей народной литературе обладает статусом важной лексической единицы, выражающей не только обычный природный объект, но и символические значения. Исследование раскрывает многогранную семантическую природу слова “гул” в дастанах и определяет его место в народной культуре. Научный анализ объединяет классический и современный подходы. Семантика является важным разделом лингвистики, изучающим значение слов и их зависимость от контекста. Это научное направление анализирует, как слова выражают различные смыслы в разных ситуациях.

Ключевые слова: семантика, лексика, словоформа, форма субъективной оценки, поэтическая структура.

“Orzigul” dostonida badiiy-estetik jihatdan muhim o‘rinni egallagan til birliklaridan biri *gul* so‘zidir. Ushbu birlik 53 ta so‘zshakl tarkibida 443 marta qo‘llangani ham uning salmog‘idan dalolat beradi. To‘g‘ri, uning 320 tasi Orzigul so‘zi tarkibida kelgan, bu 72% ni tashkil etadi. Ammo qolgan 28% so‘z, shuningdek, Orzigul tarkibidagi *gul* elementi ifodalagan ma‘nolar mazkur birlikning leksik-semantik va funksional-stilistik imkoniyatlarini epik asarlar matnida yoki bir baxshi ijodi misolida tasavvur qilishimizga yordam bera oladi.

Birinchi navbatda, so‘z o‘z ma‘nosida, ya‘ni o‘simlik turlaridan biri sifatida voqealar sodir bo‘layotgan joy tasvirining real manzarasini yoritishda qatnashadi: *Bir kun Orzigul bog‘da, gullar orasida sochini o‘rib, ekilgan nihol gullarni ko‘rib, yakka-yakka oyog‘ini bosib, mushku anbar – ipor sochib, tilla haykallarni osib, gul yuziga ular munosib, bog‘ning ichida yurgan vaqtida...* (270); *Tevarakda gullar ochilgan, to‘tilar, bulbullar sayrab turgan* (286).

So‘zning onomastik elementlar tarkibida kelishi tilimizda qadimdan ma‘lum. Doston matnida ham bu holat kuzatiladi va ismlar tarkibida subyektiv baho shakli sifatida ishtirok etadi: *Orzigul, Barnogul, Pattigul, To‘tigul, Gulruksor: Sen ekansan yaxshi qushlar go‘yosi, Otim Orziguldir, To‘tigulning bolasi, Ernazardir men sho‘rlining otasi* (287); *Pattigul olib keldi seni ko‘tarib, SHunda uch kunlik o‘g‘limiz bor edi, Olib keldi Barnogulning qizini* (276); *Asli egasini so‘rasang, Gulruksor paridan qolgan* (287) kabi.

Gul so‘zi ismlar tarkibida «qotib qolgan»ligi ma‘lum darajada uning baholash kuchini susaytirgani bois Islom shoir ayrim holatlarda sub‘ektiv baho shakllarini qavatlangan holda ishlatadi: *Orzi+gul – Orzigul+oy – Orziguloy+im, Orzigul pari: Ikkovi bir-birin vaqtin xushlab, dol belidan Suvonxon ushlab, Orziguloy zulfini tishlab* (325); *Sarimiroxo ‘r keldi desangiz, Balki tanir Orziguloy o‘zimni* (367); *Bersin menga, deydi Orziguloyim, O‘n to‘qqiz xazina to‘la pulini* (369); *Oshiq bo‘lgan u Orzigul pariga* (371) kabi.

Kishi ismlarida sub‘ektiv baho shakllarining qavatlanishi so‘zlashuv uslubiga xos xususiyat bo‘lib, bu an‘ana xalq og‘zaki ijodi namunalariga ham ko‘chgan. Bu holat, ayniqsa, *gul* so‘zining stilistik formulalar tarkibida kelishida yaqqol namoyon bo‘ladi: *Sevib olgan nozli yoring gul bo‘lsin, Dushman kishi bu dunyoda yo‘q bo‘lsin* (296); *Tush vasliga kishi*

guldek so'lami? Hasratidan endi to'rang o'lami? (290); Tor ochilgan gulzor bog'im, Suvlidir serob bulog'im (303); Ko'karib lolalar fasli gul bo'lsin, Suyganlaring qo'sh kokilli ul bo'lsin (341); Bulbulning oshig'i qizil gul bo'lar, Mehr tortib ikki oshiq bir bo'lar (343); Xazon qilgan bog'da g'uncha gulimni, Ko'rmoqchiman o'zim jonu dilimni (353); – E ota, men sizning qulingizdirman, chamanda ochilgan gulingizdirman, bir yolg'iz o'g'lingizdirman (288) kabi.

O'zagi gul bo'lgan o'rin-joy otlarining matnda uchrashi ham Islom shoirning mazkur so'zga munosabati alohida bo'lganligidan dalolat beradi: *Ham gulistonni ko'rolmassan, sultonim, Ham qo'lingdan ketar taxti elating (318); Men sendan so'rayman, Ernazar bog'bon, Gulistonday Orzijonni naylading? (316); Boring, beklar, to'g'ri Gulban saroyga, Bir savdogar kelgan emish u joyga (338); YAsovluboshilar tezda Gulban saroyga etib keldilar (338) kabi.*

Eng muhimi, ushbu birlik Islom shoir tilida poetik vosita sifatida o'zining badiiy-estetik salohiyatini namoyon eta olgan. Jumladan, gap ichidagi gul so'zining turli shakl hamda turli o'rinlarda takrorlanishi uni tasvir markaziga ko'chirgan, doston aytishda maromni ta'min etgan, ifodaga joziba baxsh etgan va shu yo'l bilan tinglovchiga ta'sir etishning o'ziga xos yo'lini topgan: *Bog'imda ochilgan gul bilan gulzor, Ularning ichida bo'ldim beqaror (279); Otim Orziguldir, gul yuzli dilbar, Bu boshima rahbarsizdir, muqarrar (279); El deganda quvonadi, YOr deb gulgul yonadi (298); Qaytadan salomat keldingiz, Guli gulzor bu diyorga, Qoyil bo'ldim uchar qushga (324); Orzigul der, gul yuzligim, Menman ko'zlari so'zligim (335); O'zini bilgan donodi, YOr gapiga gul-gul yonadi (335).*

Ushbu so'z ifodada o'xshatish ob'ekti bo'lib keladi va baxshi uchun eng e'zozli bo'lgan obrazlar yoki ularning siymosi gulga o'xshatiladi: *SHu dunyoda bir armonim bor edi, O'ynasam der edim senday gul bilan (301); Bu dunyoda bir armonim shu edi, O'ynasam der edim senday gul bilan (301); Ba'zi choqlar zor qilasan izingga, Og'zim qo'ysam, bolam, gulday yuzingga (292) kabi.*

Inson va gul qiyosi, birinchidan, dostonchilikka xos bo'lgan go'zal va betakror iboralarning yuzaga kelishiga asos bo'lgan. Masalan, *gul yuzli dilbar, gul yuzli yor* jumalari faqat doston aytishda qo'llanadi: *Bog' ichida bir gul yuzli dilbarni ko'rdi (270); YArin oqshom o'tgandan keyin bir gul yuzli dilbar uning tushiga kiribdi (288); Menga qo'ysang, Suvonjon, ixtiyordi, O'nta ob berayin gul yuzli yordi (313).* Ikkinchidan, Islom shoir badiiy tafakkurida yoqimli metaforaga aylangan. Ammo bu metafora hammaga nisbat berilmaydi. U faqat sevimli kishiga – farzand yoki mahbubagagina munosib. Masalan, Suvonxon Orzigulga qarata: *Fotiha ber, gulim, bizga, Yigirma uch kun deganda Etib kelarman sizga (305),* deydi. Yoki Orzigul tilidan: *Men oshiqman kokilingga, Bir gulman, tushdim qo'lingga, Hayda, aylanay elingga (335).* Dilmurod tilidan: *Qulay kelsa, tashlab menday o'g'lingni, Qon yig'latib olib ketar gulingni (344); Oqtosh degan bog'ning o'zim guliman, So'ylashga otamning suchuk tiliman (371) kabi.*

Dostonchilik an'anasida gul leksemaning istioraviy qo'llanishi bu bilan chegaralanib qolmaydi. So'z o'ziga ajoyib, qizil, nozli singari munosib epitetlar oladi va badiiy tasvirning tengsiz namunalari yaratiladi: *Bog'dan bir ajoyib gulning isi podshoning dimog'iga urdi (270); Qizil gulni, bobo, sizdan so'rayman, Qo'lingdagi bola kimning farzandi? (365); Sira boqmay sog'i bilan so'liga, Tomosha qib turdi nozli guliga (332) kabi.* Mana shu ma'noda quyidagi perifrastik jumlar dostonidagi eng yaxshi ifoda namunalari sanaladi: *Oshiq gul bo'lmasin yo'lingda hayron, Dol bo'yingga sadaqadir xasta jon (306); Bulbullar sog'inar Iram gulini, Jo'r qiladi gul shoxida tilini (368) kabi.*

Epitet vazifasini bajaradigan toza elementi esa doston aytishdagi «xos epitetlar» sifatida baholanadi. Chunki boshqa biron bir matnda toza gul metaforik birikmasi bu qadar e'tibor qozonmagan. Mana uning eng go'zal namunalari: *Bog'bon bo'lib tergin toza gulingni, Kambag'alsan, xo'b bilaman holingni (269); Bulbul yaxshi ko'rur toza gulingni, Xosxona der poytaxtli elingni (272); Taralgan, ochilgan bu toza gullar, Sayrab turgan chaman uzra*

bulbullar (286); Quloq soling, menday bobo tiliga, Siz ham oshiqmisiz shu toza gulga? (318) kabi.

Mumtoz she'riyatda eng e'tiborli narsalarning gulga o'xshatilishi, ayni paytda, til elementlarini qo'llashdagi tejamkorlik mazmunan o'xshatish, shaklan epitet bo'lgan birikmalarni paydo qiladi. Uning dostonlar matnidagi eng faol ko'rinishi *gul yuz* birikmasidir. "Orzigul"da bu birikmaga 22 marta murojaat etilgan: *Jom kosangni qo'lga olgin, gul yuzli, Olib kelgin suvni o'ynar qo'l bilan (301); Gul yuzligim, sarvi sanobar qomat, Ota-enang senga berdimi ruxsat? (315); Birini ko'zlab, o'nin boshin olaman, Javob ber, gul yuzli, o'zim boraman (321); Gul yuzima men ro'molni o'rayman, Oshiqlikka avval-oxir yarayman (343)* kabi. **Aslida gul va yuz birikuvi o'xshatish vositasi yordamida sodir bo'ladi: Na bo'ldi deb, Orzi oldi tiziga. Telmurib qaraydi gulday yuziga (327).**

Ikkinchi bosqichda tejamkorlik tamoyiliga ko'ra o'xshatish vositasi tushirib qoldiriladi va *gul* elementi *yuz* so'zining poetik, ya'ni metaforik aniqlovchisiga aylanadi: *Sochin yozib, gul yuzini o'ygandi, Gul yuziga yuzin eltib qo'ygandi (327); Duxoba ko'rpachaga o'rab, gulday yuziga qarab, bag'riga bosdi (343)* singari.

Uchinchi bosqichda *gul yuzli dilbar (270, 279, 288, 325), gul yuzli yor (313)* birikmalarida *gul yuz* birikmasi turg'unlik kasb etadi va yaxlit holida epitetga aylanadi: *Bog' ichida bir gul yuzli dilbarni ko'rdi (270); Menga qo'ysang, Suvonjon, ixtiyordi, O'nta ob berayin gul yuzli yordi (313)*. Ular bir-biridan ajratilganda, bu vazifani bajarish imkoniyatidan mahrum bo'ladi.

To'rtinchi bosqichda shu tamoyil asosida aniqlanmish ham tushib qoladi va poetik aniqlovchi uning vazifasini to'laligicha o'z zimmasiga oladi: *Bir kosa suv olib bergin, gul yuzli (301); Jom kosangni qo'lga olgin, gul yuzli (301); Ne sababdan avval kuldin, gul yuzli, Qaytib kelib, menga boqib yig'laysan? Ne sababdan avval kuldin, gul yuzli, Hozir nega xafa bo'lib yig'laysan? (319)* kabi.

Ayrim o'rnlarda *yuz* o'rnida *bet* ma'nodoshining qo'llanishi ifodaning ekspressiv kuchiga zarracha salbiy ko'rsatmaydi: *Yig'lab kelib jasadimni topasan, G'animat deb, gul betimdan o'pasan (349); Gul so'zining siyna, bo'y elementlari bilan birgalikda hosil qilgan gul siyna, gul bo'y birikmalari ham Islom shoir badiiy tafakkurining eng go'zal namunalari: Ikkam to'qson qo'rg'onni men so'rayman, Kimlar sening gul siynangga dog' qo'ydi (291); G'arib enang gul bo'yingdan sadag'a, Oqtoshning sohibi, bolam, yo'l bo'lsin? (296)* kabi.

Va nihoyat *gul* yana bir muhim tasviriylik vazifasini ado etadi – baxshi tilidan quyilib kelayotgan misralar oqimining poetik strukturasi *gulingni – elingni – Orzigulingni, norimni – guluzorimni* tarzida qofiyani, ohangdorlikni ta'min etuvchi vositalar, tasvir kompleksidagi muhim elementlardan biri bo'lib qoladi: *Bulbul yaxshi ko'rur toza gulingni, Xosxona der poytaxtli elingni, Podshomiz bizlarni senga yubordi, Xonimizga bergin Orzigulingni (272); Uch oy bo'ldi men yitirdim norimni, Izlab toparkanmi guluzorimni? (318)* singari.

"Orzigul"dagi birgina so'z tahlili doston kuylash an'anasida maxsus tayanch so'z va iboralarning mavjudligini, ulardan biri *gul* va unga bog'liq ravishda yuzaga kelgan turg'un birikmalar ekanligini ko'rsatadi. Ushbu so'zni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj unda polisemantik ma'no taraqqiyotining yuz berishi, binobarin, badiiy tasvirning doston aytish uslubiga mos keladigan san'atlarning, turg'un iboralarning yuzaga kelishiga turtki bo'lgan. Atoqli shoirimiz E.Vohidov aytganidek: «Adabiy ijod hamisha So'z olamiga sayohatdir. Ijodkor So'zni tirik jon deb biladi va So'z bilan so'zlashadi». Islom shoir ham xuddi shunday so'zlardan mohirona foydalanib, "Orzigul" dostonini dunyoga keltirgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Каримов С. Ўзбек тилининг фонетик стилистикаси. Монография. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2016. – Б. 51.(Karimov S. O‘zbek tilining fonetik stilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2016. – B. 51.)
2. Жирмунский В., Зарифов Х. Узбекский народный героический эпос. – Москва: ГИХЛ, 1947. – С. 444. (Jirmunskiy V., Zarifov X. Uzbekskiy narodniy geroicheskiy epos. – Moskva: GIXL, 1947. – S. 444.)
3. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Тошкент: Фан, 2006. – Б. 28-29.(Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – B. 28-29.)
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. – Б. 124.(Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2002. – B. 124.)
5. Элтазаров Ж. Тилдаги тежамкорлик тамойиллари ва қисқарув. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2004. – Б. 51. (Eltazarov J. Tildagi tejamkorlik tamoyillari va qisqaruv. – Samarqand: SamDU nashri, 2004. – B. 51.)
6. Ўринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи. – Тошкент: Фан, 1982. – Б. 133.(O‘rinboyev B. O‘zbek so‘zlashuv nutqi. – Toshkent: Fan, 1982. – B. 133)
7. Маҳмудов Н. Ўқитувчи нутқи маданияти. – Тошкент, 2007. – Б. 40.(Mahmudov N. O‘qituvchi nutqi madaniyati. – Toshkent, 2007. – B. 40.)
8. Э.Воҳидов. Сўз латофати. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – Б. 7.(E.Vohidov. So‘z latofati. – Toshkent: O‘zbekiston, 2014. – B.)